

QARAQALPAQ ÁDEBIYATINDA DÚRKINLERDÍN KOMPOZICIYANIŇ IDEYA-TEMATIKAĞA TÁSIRI

Sipatdinova Qumar Murat qızı

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20067006>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 03-may 2026 yil
Ma'qullandi: 05-may 2026 yil
Nashr qilindi: 07-may 2026 yil

KEY WORDS

Kompoziciya, kórkem obraz, ideya-tematika, ciklik qosıqlar, Avtorlıq hám avtorlıq emes dúrkinler.

ABSTRACT

Bul maqalada lirikalıq dúrkinlerdín kompoziciyasınıŇ ideya-tematikağá tásiri haqqında sóz etiledi.

Kórkem shıǵarmanıŇ kompoziciyası mazmuni jetkerip beriw ushın qollanılatuǵın kórkemlew usıllarınıŇ, elementleriniŇ jaylasıw forması esaplanadı. Kórkem shıǵarmada waqıyalar bastan aqırına dizilip jazıla bermeydi, al jazıwshı olardı óziniŇ aytajaq ideyasına, sáwlelendirgen temasına, kótergen máselesine ılayıq etip jaylastıradı.[1] Demek, kompoziciya kórkem shıǵarmanıŇ qurılısı degendi ańlatadı. Kompoziciya eń juwmaǵında kórkem obrazdı jaratıwǵa kótergen máselelerdi ótkirlestirip beriwge xızmet etedi. Folklorlıq shıǵarmanıŇ kompoziciyası kútá ápiwayı, túsiniwge ańsat bolıp keledi. Onda waqıyalar xronologiyalıq (xronos - waqıt) tártipte jaylastırıladı. Mısalı, batırılıq dástanlarda waqıyalar tártipte beriledi, bas qaharma, batır bolıp ósiwi batırılıq isler kórsetiwı, eń sońında maqset-muradına jetiwi haqqında boladı. Al, lirikalıq shıǵarmalarda kompoziciya tikkeley basqasha boladı. Onda waqıyalardıŇ jaylastırılıwı berilmeydi, hámmesi sezimge baylanıslı qurılǵan. Mısalı ushın; Tolıbay QabulovtıŇ «Qarazózek» degen qosıǵı qosıǵı bári jıynalıp 13 bántten ibarat. Onda lirikalıq qaharman Qazaózek xalıqına say bolǵan milliy úrip-ádetler, olardıŇ ajayıp minez qulqı haqqında aytıp ótedi, al sońında bolsa

Qarazózek degen– uzaq qosıq bul,

Oǵan «Esim oyı» nama qosıp tur.

Arjaǵı– Aqbetkey, onnan soń– Aral,

Yoshlı ırǵaq bolıp tolqınlasıp tur... [2]

«Yoshlı ırǵaq bolıp tolqınlanıp tur», - dep úndew qoyadı. Onnan aldın Qarazózek bul uzaq qosıq onıŇ táripi táwsilmeydi, - deydi. Demek, shayır usınday mazmundı beriw ushın joqarıda biz kórip ótken kompoziciyanı tańlaǵan hám sózsiz tabısqa erisken.

Kompoziciya kórkem dóretpelerdín birligin hám pútinligin táminleydi. XalizevtıŇ aytıwı boyınsha kompoziciya tek ǵana waqıyalardıŇ izbe-izligi emes bálkim shıǵarmanıŇ dinamiksin hám onıŇ oqıwshıǵa tásirin belgilep beredi deydi. [3] Kompoziciya (latinsha, compositio -

dúzilis, qurılıs degendi ańlatadı). Kórkem shıǵarmadaǵı waqıyalardıń, obrazlardıń, bólimlerdiń avtordıń oyalǵan ideyasın ashıw maqsetinde bir-biri menen tıǵız baylanıslı. Kompoziciya tek ideyaǵa xızmet etip qoymay onıń qunlı bolıwında da axmiyetli. [4]

Rus ádebiyattanıw iliminde lirikalıq dúrkindi izertlewshi L.E.Lyapinanıń pikirinshe, «lirikalıq dúrkinlerdiń áxmiyetli tárepleriniń biri sonda, avtor tárepinen kompoziciya aldın ala dúzilgen bolıwında» deydi. Lirikalıq dúrkinler jeke qosıqlardıń bir-biri menen ideyası, tematikasınıń baylanısı tárepinen júzege keledi. Bunday jeke qosıqlar baylanısıp bir shıǵarmanıń ulıwma mazmunın ashıp beredi. [1]

Evropa miynetlerinde cıkl atamasınıń kelip shıǵıwın eki túrli etip túsindiredi. Birinshisi romantikaǵa shekem hám romantikalıq filosofiyalıq estetika bolıp, kórkem shıǵarmalarǵa cıkl túsiniǵi payda boladı.(onda tek ǵana aldınǵı hám keyingi bolatuǵın hádiyseler cikliklik formada payda bolıwı kerek. Basqa tárepten bolsa bul 19-ásirdiń ekinshi yarımındaǵı ádebiyattıń akademik tariyxı ásirese folklortanıw hám, klassik filologiya, orta ásirlerde onda cikldiń basqasha konsepciyaları yaǵnıy «ciklik qosıqlar» dep atalatuǵın qosıqlar menen baylanıslı. Ciklik tendenciyalar házirgi dáwirge shekem kóbinese hikayalarda ushırasıp keldi. Epikalıq qosıqlar hám ricarlıq romanslarda quramalı hám az bolıp kelgen. [5]

Qaraqalpaq poeziyasında izleniwsheń, óz dóretiwshilik stiline iye shayırlardıń dúrkinler dóretiwde biraz tabıslarǵa eriskenin kórsek boladı. Shayır T.Qabulovtıń dóretiwshiliginde dúrkinler ushırasadı. Biraq bul shayırdıń jeke ózi tárepinen tayarlanıp dúzildi me yáki oqıwshılar yamasa dúrkinlerdiń teoriyasın túsinetuǵın ilimpazlar tárepinen dúzildi me degen sorawlarda keliwi múmkin. «Ómir seni jırlayman» toplamına engen «Tuwılǵan jer», «Ana haqqında», «Tábiyat haqqında», «Miyet tuwralı», «Aqıl násiyat», «Qıysını kelisken qosıqlar» atlı lirikalıq dúrkinleri ushırasadı. Bulardıń ayırımları dúrkin talaplarına juwap berse ayırımları bul talapqa juwap bermeydi. Mısalı etip aytatuǵın bolsaq onıń «Aqıl násiyat» atlı lirikalıq dúrkinlerine kiriwshi qosıqları hámmesi úgit-násiyat temasında jazılǵan. Bul dúrkin talaplarına juwap beredi. Sebebi onı oqıǵanıwızda bastan ayaǵına qosıqlardıń mazmunı birdey bolıp bir-birin tolıqtırıp otıradı. Bul dúrkinlerde shayırdıń dúnya tanımın, onıń kishi kólemlı lirikalıq qosıqlarda turmıstaǵı úlken nárselerdi aytpaqshı ekenin sezemiz. Bulardıń hámmesinde lirikalıq qaharman shayırdıń ózi, ózi sezgen kórgen nárselerdiń lirikalıq kórinisi dewimizge boladı. Ilimpaz M.Darvinniń pikirinshe dúrkindi ulıwmalastırıp adam dep alatuǵın bolsaq, ondaǵı hár bir qosıq sol adamnıń organları xızmetin atqaradı. Organnıń baslı áhmiyeti deneniń ishki dúzilisin quraw, bolsa dúrkinge kirgen qosıqlarda onıń pútinligin táminlep beredi. [6]

Shayırdıń «Qıysını kelisken qosıqlar» dúrkinindegi qosıqlar kompoziciyalıq jaqtan durıs jaylastırılmaǵan. Sebebi bul shayırdıń ózi tárepinen emes, al onıń qızı Miyassar Kabulova hám de ómirlik joldası tárepinen dúrkinlestirilgen. Sebebi ádebiyatta dúrkinlerdiń eki túri ushırasadı. Ilimpaz M.N.Darvin dúrkinlerdi tábiyatınan kelip shıǵıp eki toparǵa ajıratadı: «Avtorlıq» hám «avtorlıq emes». [

Dúrkin avtor tárepinen dóretilgen bolsa onda shayıır óziniń qosıqların qayı waqıtta qayjerde dóretkeni menen shayıır olardı belgili bir principke tayanıp soń onı dúrkinlestiriwi múmkin. Bunday dúrkinler ádebiyaatta haqıyqıy dúrkin esaplanadı. Jáne de dúrkinler ideyalıq, tematikalıq, janırlıq jaqtan baylanıslı etip, ádebiy sınıshılar yamasa oqıwshılar tárepinen dúziliw múmkin. Bunday dúrkinler avtorlıq emes dúrkin esaplanadı hámde soǵan mas atama qoyadı. Qosıqtıń ataması shıǵarmanıń ideyasın ashıp beriwde ayırıqsha kórkemlik xızmet kórsetiwi kerek boladı.[1] Joqarıda aytıp ótken qosıqlar dúrkininde óz atamasına iye 12 qosıq

engizilgen. Dúrkinge «Qıysını kelisken qosıqlar» degen atama berilgen. Oqıwshını sol shıǵarmanı oqıwǵa úndewge atamanıń roli júdá úlken, ekinshiden bolsa dúrkinniń ataması soǵan kirgen basqa qosıqlardıń ideya-tematikalıq baǵdarın da kórsetip turadı. Biraq onıń ishine kirgen «Xojeli», «Xojeliniń bazarında» atlı qosıqları basqalarına qaraǵanda mánisi hám mazmunı boyınsha pariq qıladı. Sebebi dúrkindegi kópshilik qosıqlar satiralıq mazmunda jazılǵan. Biraq bul eki qosıqtıń ideyası jaǵınan «Tuwılǵan jer» mazmunındaǵı dúrkinlerge jaqın keledi. Sonda da onıń ishine kirgen 10 qosıǵı mazmunı boyınsha bir-birine jaqın. Sebebi onda shayırdıń kózi kórgen, esitken ósek-nasaq gápler, sonıń menen birge adalatsızlıqlardı aytıp ótedi. Qıysını kelisken qosıqlar dep baslanǵan birinshi qosıǵında eki adamnıń ortasındaǵı dialogtan baslanǵan, yaǵnıy onda birew ekinshisinen «Dúnyada erkek kóppe? yáki hayal? » deydi. Sonda ekinshisi hayal degende, házirgi waqıtta hayaldan ayırmashılıǵı qalmaǵan erkeklerdi sınaǵa almaqshı boladı. Sebebi jámiyette onday erkekler tolıp ketti degen túsinikti alǵa qoyadı.

Gey bir gápin shaymalaǵan erkektiń

Hayallardan ayırması qayaǵı!... [2]

-dep kóp noqat qoyadı. Qalǵan jaǵın, qalǵan ideyanı oqıwshınıń ózine beredi. Al, keyingi qosıqlarında Íqtıyarıń: Meyli, inan, inanba,

Eki hayal sóylesip tur dúkanda,

Biziń telefon tek duris isleydi

Ózi bilip, ózi kirip shıǵınsız,

Universitette oqıp atır biziń qız. [2]

Bunda eki hayaldıń dúkanda bolǵan sáwbetin, olardıń bir-birinen qalmaytuǵın maqtanshaq ekenligin, birewi óziniń telefonınıń jaqsı isleytuǵınıń aytıp maqtansa, ekinshisi qızınıń bilimi menen oqıwǵa kirgenligin aytıp jámiyetlik jerde hámmeni awzına qaratpaqshı bolǵanın sınaǵa aladı. Kompoziciyalıq jaqtan birinshi qatardı túsindirip elede tolıqtıradı.

Lama palto al dep ózi kúyewim,

Men áńgódek, alıppan tek birewin.... [

Bul qatarlarda bolsa sol háyeldiń hádden tısqarı maqtanshaq ekenin, maqtanǵanda da óziniń islegen isine emes, alǵan kiyimine maqtanıwın aytadı.

Órt óshiriw komandası qay jerde?

Olar nege baǵınbaydı GAYlerge? [

Bul qosıqtıń aqırǵı qatarlardı, bunda eki háyel birewi óziniń telefonınıń jaqsı isleytuǵın jerinen, birewi universitetke qızınıń qalay kirgeninen baslap, ot óshiriw mashinasınıń GAYlerge ne ushın boysınbaytuǵınına shekemgi ósek nasaq sózlerdi ayttı. Bunda nasaq sóz degen qayjerge shekem barmaytuǵınıń aytıp ótpekshı boladı

Epikalıq shıǵarmalarda xronologiyalıq syujet bar, yaǵnıy onda waqıya yamasa ádebiy qaharmannıń obrazı izbe-iz tártipte rawajlanıp baradı, sebebi epikalıq shıǵarmalar aldın ala rejelestirilgen syujet tiykarında dúziledi, ekspozitciya, waqıyanıń rawajlanıwı, konflikt, kulminaciya sıyaqlı bólimlerden ibarat boladı. Bular ádettegi xronologiyalıq tártip esaplanıp, bunday shıǵarmalardan oqıwshılar zerigiwi múmkin. Sonlıqtanda jazıwshılar waqıyanı hár túrli jollar menen bere basladı. Olardı qurǵaq bayanlaw menen emes, al olardıń kelip shıǵıw sebeplerin retrospekciyalıq jol menen keyin shegindirilgen halda kórsetedi. Álbette, lirikalıq shıǵarmalarda bunday epikalıq bayanlaw bolmaǵanı menen, lirikalıq qaharmannıń oy sezimleri

belgili bir tar kólemge jaygasıwı múmkin, sonlıqtanda hár qıylı usılları bar. ¹ T.Qabulovttıń avtorlıq emes bul dúrkininde de bunday bayanlaw ushırasadı. «Qıysını kelisken qosıqlar» toparına kiretuǵım mına qosıq qatarlarında da shayır ótmishte bolıp ótken waqıyanı balasına bayanlaydı, yaǵnıy onda

«Awmin» - degendi ata-baba da,
Aneylik penen aytpaǵan, balam
Bul qosıqtıń baslanıwı al aqırǵı qatarlarında bolsa
Attan jıǵılǵanda ájel oq tiyip,
«Aytqanıń kelgey-da awmiyin» - degen.
Sonda aytajaǵı: el-xalıqtı jıyıp,
Mártligin dálillep mardıyıw eken.....

Bunda shayırdıń ishki sezimleri elede rawajlanıp, hár bir insannıń kewlinde bolatuǵın mardıyıw, maqtanıw sezimleriniń kúshli ekenligin, hátteki ata-babalarımızda mártligin dálillew ushın mardıyıwı haqqında biraz sóz etedi.

Joqarıda keltirip ótken qosıq qatarlarımız pútin bir dúrkinniń ideyasın ashıp beriwde xızmet etedi, sebebi «Qıysını kelisken» degen sózdiń ózi hár tárepleme bir birine mas degendey mánini ańlatadı, tilimizde qıysını kelisken jigit, adam sıyaqlı sózler bar. Bul sol adamnıń bet-álpeti kelisken, jaqsı, ózine jarısmalı degen maǵananı ańlatadı. Al, qıysını kelisken qosıqlar degenimiz, bir-birine sıbaylas, kerek jerinde ayılǵan, jazılǵan qosıqlar degendey maǵananı ańlatıp tur. Bul qatarlardıń hámmesi lirikalıq qaharmannıń ómirge degen kóz qarasin ashıp beredi. Kirisiw shıǵarmasında oqıwshıǵa ekew ara ósek, sózlerdiń, mardıyıw jámiyette jaqında payda bolmaǵanın, bunday illet hár bir adamda bar ekenligin, tek nápsin basqarıw óziniń qolında ekenin aytpaqshı boladı. Dúrkinniń hárbir bólimine qoyılatuǵın talap ta usınnan kelip shıǵadı - olar epikalıq shıǵarmalardaǵıday syujetler toplamın yamasa obrazlar sistemasın rawajlandırıp barıwı tiyis. Al, shayırdıń «Shayırlar kóbeyip», «Ayırım ádebiyatshılardıǵa» degen qosıqlarında bolsa ekewiniń mazmunı bir-birine qattı sıbaylas. Onda

Shayırlar kóbeyip, qosıq azayıp,
Kóp kitaplar tartıp atır sazayın,
Oǵan jáne qıssaxanlar qosılsa,
Ádebiyatqa kim boladı xojayın. [2]

Bul qosıqta satiralıq mazmun berilgen, yaǵnıy shayır ádebiyattıń házirgi jaǵdayına ashınadı. Onda ádebiyat maydanında kóplegen shayırsımaq adamlar kóbeyip ketti, lekin olardıń qosıqları lirikaniń nızamlarına juwap bermeytuǵınlıǵın, olardıń sapanıń azayıp, sannıń kóbeyip ketkenligin, egerde usınday adamlar ádebiyatta tolıp ketse, ádebiyattıń jaǵdayı qanday boladı, oǵan kim xojayın boladı dep ishley ashınadı. «Ayırım ádebiyatshılardıǵa» degen qosıǵında bolsa

Birińız professor birińız docent,
Maqala jazasız marxumdı eslep,
Ol aradan erte ketti, biraq ta,
Artında qaldırdı ólmes miras dep -dep.
Tirisinde almadıńlar tilge de,
Ólgennen soń tákirarlandı bul nege?

¹ Оразымбетова М. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық дүркінлердің поэтикасы. - Нөкіс: Билим, 2022. -Б6

Bul qosıq qatarlarında da kúshli satira jatadı. Bunda ádebiy sınıhillardı, professorlardı satira astına aladı. Ne ushın tirisinde olardıń atların tilge almay, ólisinde nege ullılıǵın asırasız, sol shıǵarmalardı ólmey turıp dóretken ediǵó, - dep sın kóz qarasta qaraydı. Al ondaǵı «Xojeliniń bazarında», «Bazarda» degen qosıqları dúrkinniń mazmunın ashıp bermeydi. Olar tárip, hám tuwılǵan jerge arnaw qosıqları úlgisinde jazılǵan. Sebebi dúrkindegi kórkem formanıń pútinligin onı úlken janrlıq formalarǵa jaqınlastıradı. [1] Mısalı ushın;

Obal-sawap hám insaptı,
Bir qalıpte saqlap barar,
Xojeliniń bazarında.
Yamasa
Ishteyińdi ashıp birden,
Nan, shórek, shiy bawırsaqlar,
Xojeliniń bazarında. [2]

Shınında da bul qosıq qatarları bazardı táriplew, onıń ullılıǵın asırıw, xojeliniń bazarı keń, ol jerde hámme nárese tawılatuǵınlıǵın, satıwshıları obal-sawaptan xabarı barlıǵın táriplew, maqtap jazılǵan qosıq bolıp esaplanadı. Sebebi biz bunda heshqanday satiranı, yamasa yumordı ushiratpaymız. Jay ǵana shayırdıń watanındaǵı xojeli bazarın táriplew, hám ondaǵı maqtanış sezimlerin kóremiz.

Al «Bazarda» degen qosıq «Xojeliniń bazarında» degen qosıqtıń izi bolıwı múmkin, sebebi onıń aqırǵı qatarınıń hámmesi «Xojeliniń bazarında» tamamlanadı. Mısalı ushın;

Miywalardıń ne túrleri,
Palız-piyaz ónimleri,
Dártke dawa bolıp atır,
Diyxanniń ne ósirgeni,
Xojeliniń bazarında. [2]

Bul qosıqtı oqıp atırıp elin, xalqın tárip etken Ájinyaz shayırdıń «Ellerim bardı» degen qosıǵı kóz aldımızǵa keledi. Sebebi onda adamlardıń minez qulqınan baslap, palız ónimlerine shekem tárip etedi, elin basqa eldiń adamlarına tanıstıradı. Shayırdıń bul qosıǵıda dál solay tárip usılında Xojeliniń bazarın táriplew, onı basqalarǵa tanıstırıw sıpatında jazılǵan qosıq. Egerde bazar keń, biraq onda ádalat joq, satıwshılarınıń tárezisi durıs emes sıyaqlı ideyalar bolǵanında da, bul satiralıq úlgidegi qosıqlarǵa jatatuǵın edi. Sebebi satiralıq shıǵarmalar mazmun menen formanıń, turmıs penen idealdıń sáykes bolmaǵan jaǵdayların aashıq-aydın kórsetip beredi.² Shayırdıń «Pinxamı sóz degen» qosıǵı dúrkinniń ideyasına úndew saladı yaǵnıy onda

Jaqsı sózdi kóp esitsem,
Kewlim jay tabar.
Al kewilsiz gáp esitsem,
Tonım shaypalar. [2]

Bunda shayır óziniń jaqsı sózlerdi esitse, ajayıp waqıyalardı kózi menen kóirse kewliniń jay tabatuǵınlıǵın, jaman sózlerden bolsa seskenip, kewli, hátteki tonıda shaypalatuǵınlıǵın aytadı. Shayır sonıń ushında da ómirdegi mayda hámde iri nárselerge sın kóz qarar penen

² Жәримбетов Қ. XIX әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери хәм раўажланыў тарийхы. - Нөкис: Билим, 2004. -Б.145.

qarap, oni aq qağazğa tógedi. Oniń qosıqların oqıǵanımda hár bir ádalatsızlıq, jaman islerge hámde nasaq sózlerge kóz jumıp qaramaytuǵınlıǵın kóremiz.

Juwmaqlap aytqanda shayırdıń dúrkinlerin dúziwde kompoziciyalıq jaqtan ayırım qátekemshilikler ketken. Sebebi dúrkindegi «Xojeli», «Xojeliniń bazarında» atlı qosıqları dúrkinniń kompoziciyalıq qurılısına hámde ideya-tematikalıq jaqtan ózgesheligine juwap bermeydi. Sebebi dúrkindegi kelgen hámme qosıqlar oniń principlerine, qatań qaǵıydalarına juwap beriwi lazım. Joqarıda atı atalıp ketken qosıqlar bul dúrkinge ems, al «Tuwılǵan jer» atamasındaǵı dúrkinler toparına kirgizsek orınlı boladı. Sebebi mazmunı jaǵınan olar watan temasın ashıp beriwge kómek beredi.

References:

1. Оразымбетова М. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық дүркінлердің поэтикасы. - Нөкіс: Билим, 2022. -Б29.
2. Қабулов Т. Өмир сени жырайман. - Нөкіс: Билим, 2019. -Б.20
3. Foxford.ru Композиция произведения, Литература | фоксфорд
4. Ахметов С., Есенов Ж., Жәрімбетов Қ. Әдебиеттаныў атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. -Нөкіс: Билим, 1994. - Б.103.
5. ru.wikipediya.org. Европейский лирический цикл. Историческое и сравнительное изучение. 2003.
6. Дарвин М.Н. Художественная циклизация лирических произведений. - Кемерово, 1997. - С.31.
7. Жәрімбетов Қ. XIX әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери хәм раўажланыў тарийхи. - Нөкіс: Билим, 2004. -Б.145